

**TALABALARDA GENDER MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH
TEKNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH**
**IMPROVING TECHNOLOGIES FOR FORMING GENDER CULTURE
AMONG STUDENTS**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ**

Bayjonov Furqat Baxramovich

*Oriental universiteti "Uzluksiz ta'lim
pedagogika" kafedrasida dotsenti, p.f.f.d.*

Tel.: +99897-777-13-75

E-mail: furqat100190@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida, pedagogik muhitni yaxshilash, talabalarda gender madaniyatini shakllantirish muhim hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalardan tashqari, ularga muhim hayotiy ko'nikmalarni, shu jumladan tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini, muammolarni hal qilish, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, moslashuvchanlik shuningdek mustaqil va hamkorlikda ishlashga o'rgatish gender kompetentlikni shakllantirish juda muhim hisoblanadi.

Talabalarning gender madaniyatini shakllantirish muammolarini ko'rib chiqish va uni bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimiga shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish dolzarbdir. Zamonaviy jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar jadal rivojlanayotgan madaniyatni belgilab beradi va talabalarda ilg'or fikrlash, axloq va xulq-atvor modellarini rivojlantiradigan barcha narsalardan foydalangan holda ta'lim jarayonini takomillashtirish zarurligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: *gender madaniyat, gender tenglik, gender tengsizlik, gender ta'limi, shaxs, stereotiplar, oila, gender prioritet, gender farqlar va o'xshashlik, "Gender tizimi" tushunchasi.*

Abstract. This article considers it important to improve the pedagogical environment and form a gender culture among students in higher education institutions of our Republic. In higher education institutions, in addition to providing students with professional knowledge and skills, it is very important to develop important life skills, including analytical and critical thinking skills, problem-solving, interpersonal communication skills, and the ability to work both independently and collaboratively, as well as to develop gender competence.

It is urgent to consider the problems of shaping students' gender culture and implement measures to incorporate it into the system of training future specialists. The changes taking place in modern society determine a rapidly developing culture and

determine the need to improve the educational process, taking advantage of everything that develops progressive thinking, moral and behavioral models in students.

Key words: *gender culture, gender equality, gender inequality, gender education, personality, stereotypes, family, gender priority, gender differences and similarities, the concept of “Gender System”.*

Аннотация. В данной статье рассматривается важность улучшения педагогической среды и формирования гендерной культуры среди студентов высших учебных заведений нашей Республики. В высших учебных заведениях, помимо предоставления студентам профессиональных знаний и навыков, крайне важно развивать важные жизненные навыки, включая аналитическое и критическое мышление, навыки решения проблем, навыки межличностного общения, а также умение работать как самостоятельно, так и в команде, и развивать гендерную компетентность.

Необходимо срочно рассмотреть проблемы формирования гендерной культуры учащихся и внедрить меры по ее интеграции в систему подготовки будущих специалистов. Происходящие в современном обществе изменения определяют стремительно развивающуюся культуру и необходимость совершенствования образовательного процесса, используя все, что способствует развитию прогрессивного мышления, морально-поведенческих моделей у учащихся.

Ключевые слова: *Гендерная культура, гендерное равенство, гендерное неравенство, гендерное образование, личность, стереотипы, семья, гендерные приоритеты, гендерные различия и сходства, концепция «гендерной системы».*

KIRISH

Jamiyatda madaniy, siyosiy, diniy, etnik va gender xilma-xilliklarga bag‘rikenglik g‘oyalari shakllanib bormoqda. Ko‘pincha ta’limdagi gender tengligi to‘g‘risidagi bahslar gender prioritetni muhokama qilish bilan cheklanib qolinadi: masalan, agar yigit va qizlarga oliy ma’lumot olishi uchun o‘qishga kirish imkoni berilgan bo‘lsa, demak ta’limdagi gender tenglik ta’minlandi deb hisoblanadi. Biroq, ta’limda gender tengligini ta’minlash – bu gender prioritetni ta’minlashdan ham kengroq bo‘lgan konsepsiyadir.

Gender insonning asosiy ko‘p qirrali birligi, uning individual mohiyati va “o‘zini o‘zi bilish” va “o‘zini o‘zi identifikatsiya qilish” hodisalarining muhim qismi sifatida qaraladi. Gender madaniyati fenomeni talabalarning o‘zlarining gender o‘ziga xosligini va huquqlarda tengligini amalga oshirishda munosabat va muloqotning o‘ziga xosligini ta’minlaydigan ta’lim jarayoni sifatida qaraladi. Gender madaniyatining mavjudligi nafaqat gender voqeligini tushunishi, balki uning asosida ishlab chiqilgan madaniyatni amalda qo‘llashi kerak bo‘lgan zamonaviy shaxs uchun zarurdir. Ushbu rivojlanish talabalarning o‘qishi va o‘qishini boshqaradigan ta’lim asoslari va o‘qitish

metodologiyasi bilan chambarchas bog‘liq. Mamlakatimizda o‘tgan asrning oxirlariga kelib ta‘lim jarayonida gender farqlar va o‘xshashliklarni hisobga olish haqidagi fikrlar ilgari surila boshlandi. YUNESKoning 1998-yil 9-oktabrdagi anjumanida uzluksiz ta‘lim tizimining maqsadi zo‘ravonlik va zulmdan xoli bo‘lgan jamiyatni barpo etish ekanligi e‘tirof etildi. Bunga erishish uchun yangi pedagogik texnologiyalar va zamonaviy metodlarini qo‘llagan holda o‘quv dasturlarini qayta ishlab chiqish zarurligi ta‘kidlangan. Yangidan ishlab chiqilgan o‘quv dasturlarida erkak va ayollar tengligi, qolaversa, barcha fanlarning gender omillari hisobga olingan. Jahon bankining so‘nggi tadqiqotlari shundan dalolat bermoqdaki, iqtisodiy rivojlanish hamda gender tenglik o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjud. Mazkur muammoning jamiyat taraqqiyotida dolzarb ahamiyat kasb etishini so‘nggi yillarda yuqori potensialga ega mamlakatlarning ularga qiziqishining ortib borayotgani misolida ham yaqqol ko‘rish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzu bo‘yicha o‘tkazilgan adabiyotlar tahlili ko‘rsatadiki, talabalarda gender madaniyatni shakllantirish va uning pedagogik texnologiyalarini takomillashtirish masalasi so‘nggi yillarda pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlarida faol o‘rganilmoqda. Bu mavzu globallashtirish va jamiyatdagi gender tengligi talablari kontekstida dolzarblik kasb etgan. Quyida asosiy adabiyotlarning qisqacha tahlili keltirilgan bo‘lib, ular nazariy asoslar, gender madaniyati tushunchasi, ta‘lim jarayonidagi qo‘llanilishi va empirik tadqiqotlarga asoslangan.

Andreeva N.I. (2015) o‘z ishida gender madaniyatni zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy jihatlarni belgilovchi qarashlar, tamoyillar va xulq-atvor modellarining tizimi sifatida ta‘riflaydi. Stoller R. (1984) gender tushunchasini ilmiy iste‘molga kiritgan asosiy mualliflardan biri bo‘lib, u biologik jins va ijtimoiy-madaniy gender o‘rtasidagi farqni ajratib ko‘rsatadi. Djurayev R.X. va boshqalar (2017) talaba-yoshlarni ommaviy madaniyat xurujlaridan himoya qilishning nazariy-metodologik asoslarini o‘rganib, gender madaniyatini jamiyatdagi o‘zgarishlar va madaniy rivojlanish bilan bog‘laydi. Jamoldinova O. (2015) yoshlarda sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishning uzviylik va uzluksizlik tamoyillarini tahlil qilib, gender yondashuvini ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlarini taklif etadi. Saliyeva Z.T. (2017) pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning ma‘naviy madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga oid ishida gender madaniyatni ma‘naviy rivojlanishning ajralmas qismi sifatida qaraydi. Tojiboyeva X.M. (2021-2022) bir qator ishlarida (masalan, “Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi talabalarda ‘ommaviy madaniyat’ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari”) gender yondashuvini ta‘lim jarayoniga qo‘llashni ko‘rib chiqadi. O‘razaliyeva G. (2009) va Usmonova Z.M. (2015) gender va ayollar huquqiy madaniyatini o‘rganib, gender madaniyatni jamiyatdagi huquqiy va madaniy kontekstda tahlil qiladi. Ularning ishlari gender tengsizligini bartaraf

etishda ta'limning rolini ta'kidlaydi va talabalarda gender madaniyatni shakllantirishning huquqiy asoslarini ochib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi talabalarda gender madaniyatni shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirish maqsadida olib borildi. Tadqiqot sifatli va miqdoriy usullar kombinatsiyasiga asoslangan bo'lib, empirik va nazariy yondashuvlarni qo'lladi. Tadqiqot obyekti – oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar va pedagogik jarayoni predmeti – talabalarda gender madaniyatni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari va usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Gender tafovutlar hamda o'xshash jihatlar ta'lim jarayonida o'g'il va qizlarning ta'lim olishidagi o'xshashliklar va farqlarni hisobga olish. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Ma'lum bir jinsga mansublik bola shaxsining imkoniyatlarini belgilaydi. Bolalar orasidagi gender tafovut hamda o'xshashliklarni hisobga olishga qaratilgan izlanishlar gender pedagogikasi va psixologiyasida keng ko'lamda bajarilmoqda. Bu ayniqsa, jinsiy tarbiya hamda bu jarayonda ruhiy imkoniyatlarni hisobga olish yo'nalishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Jinsiy ta'lim-tarbiya – ta'lim oluvchini kelajakdagi hayotga tayyorlashda ta'sir ko'rsatuvchi ta'limiy, tarbiyaviy hamda ma'rifiy vositalar yig'indisidir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida gender tafovut hamda o'xshashliklarni inobatga olish – tabiiy ijtimoiy-pedagogik hodisa, deya e'tirof etilmoqda. Biroq didaktikada ushbu hodisaning ilmiy talqini mavjud emas. Ta'lim jarayonida gender farqlarga oid o'ziga xosliklarni hisobga olmasdan turib, ta'lim natijasining samaradorligini ta'minlash mumkin emasligi barcha mutaxassislariga ayon bo'lmoqda. ayniqsa, ruhshunoslar bu sohada bir qator yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. "Gender" atamasi 1968-yilda amerikalik psixolog olim Stoller tomonidan ilmiy iste'molga kiritilgan bo'lib, "jins" ma'nosini bildiradi. Jinsiy munosabatlar ilgari ham psixologiyada faol o'rganilgan bo'lsa-da, yangi atamaning paydo bo'lishi ijtimoiy fanlarda yangi oqimlarni yuzaga keltirdi. "Gender tarixi", "Gender psixologiyasi", "Falsafaning gender tomonlari", "Gender antropologiyasi", "Gender sotsiologiyasi", keyinchalik esa "Gender pedagogikasi" kabi fan tarmoqlari shakllandi. "Gender" tushunchasi, avvalo, erkak va ayol, o'g'il va qiz bolalar munosabatlarining ijtimoiy-psixologik hamda pedagogik tomonlariniqamrab oladi. Mazkur tushuncha yangi ijtimoiy qarashlar va madaniyatga bog'liqdir".

Gender (ingl. gender, lot. genus-zot, jins, kelib chiqish), biologik jins tushunchasidan farqli ravishda jinsga oid ijtimoiy xususiyatlarini anglatadi. Gender erkaklar va ayollarning jamiyatdagi mavqeini belgilaydigan ijtimoiy-madaniy konstrukt, ijtimoiy rollarning jinsga bog'liq jihatlari to'lami, jamiyat tomonidan erkak yoki ayoldan kutilgan xulq-atvor modellaridir (Андреева Н.И., 2015: 125).

Gender madaniyati – bu ma’lum bir jamiyatda faoliyat yuritadigan qarashlar, tamoyillar, xulq-atvor matritsalarini va boshqalar tizimidir, bu jinsning ijtimoiy-madaniy jihatlarini (gender rollari, gender munosabatlari, gender stereotiplari, oila va nikohga munosabat va boshqalar) tashkil etadi). Nazariy jihatdan, gender madaniyatining “ideal modeli” – ma’lum bir jamiyatda faoliyat yuritadigan jinsning ijtimoiy-madaniy jihatlarini belgilaydigan g‘oyalar, nazariyalar, me’yorlar va qoidalarning uyg‘unligi deb ta’rib beradi N.I.Andreyeva.

Gender madaniyati bu – madaniyat hayotimizning ko‘p qirralarini qamrab oladi. U jins bilan bog‘liq xatti-harakatlarga ta’sir qiladi shaxsiyat va ijtimoiy munosabatlar, shuning uchun jins madaniyatning ajralmas qismi “Madaniyat” tushunchasi (lot. Kultura dan - yetishtirish, tarbiyalash, ta’lim, rivojlanish, hurmat) deyarli barcha tillarda mavjud va turli vaziyatlarda, ko‘pincha har xil holatlarda qo‘llaniladi. Madaniyat tushunchasi nihoyatda keng hamda insoniyat tarixining murakkab, ko‘p qirrali hodisasini aks ettiradi. Mutaxassislarining fikricha hozirgi kunda madaniyatning 300 dan ortiq ta’riflari mavjud. Ba’zilarining fikricha, bu raqam mingga yaqinlashmoqda.

Amerikalik psixiatr, psixoanalitik, sosiolog Robert Stollerning Stokgolmda o‘tkazilgan psixoanalitiklar kongressida shaxs ijtimoiylashuvi, ijtimoiy jins, gender o‘zini anglash, gender identifikatsiyasi kabi muammolarni o‘rganishga oid ma’ruzasidan so‘ng Gender atama sifatida qo‘llanila boshladi. Birinchi bo‘lib, Robert Stoller biologik jins va sosiomadaniy jins (gender) tushunchalarini ajratib ko‘rsatgan. Madaniyat, milliy-madaniy anglash, ta’limni insonparvarlashtirish nuqtayi nazaridan gender tarbiya o‘z oldiga maksimal darajada o‘z o‘rnini topa oladigan va o‘z imkoniyatlarini to‘la ocha oladigan madaniyatli odam, fuqaro, axloq egasini tarbiyalashni maqsad qilib qo‘yadi. agar bola yoshlik chog‘ida gender kamsitilishini tuysa, buning oqibati jiddiy bo‘lishi mumkin. Gender tarbiya bolani jismonan va ruxan yaxlit bo‘lgan, tug‘ma va o‘zlashtirilgan erkakli va ayollik xulq-atvorni namoyon qiladigan vujud degan tushunchalardan kelib chiqadi. “Hozirgi vaqtda yaratilayotgan gender tarbiyaning pedagogik nazariyasi dunyoning odamda mujassamlangan tasviriga, shaxsga yo‘naltirilgan g‘oyalarga, madaniy ta’limga asoslangandir” (Столлер Р., 1984: 383).

Taniqli nemis mutafakkiri Vilgelm fon Gumboldtning “Har bir xalqning ma’naviy taraqqiyoti uning ayolga bo‘lgan munosabati bilan belgilanadi” degan qimmatli fikri bejizga emas, chunki ayolga yaxshi munosabatda bo‘lib uning ma’naviy kamol topishi uchun sharoit yaratib berilsagina shu xalqdan yetuk mutafakkir-u olimlar, ziyoli insonlar yetishib chiqadi. Zero, bola tarbiyasida onaning o‘rni va roli beqiyosdir. Bilimli onalardan bilimli farzandlar yetishib chiqadi, axir farzandlarni ilmga o‘rgatuvchi, to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi birlamchi insonlar onalar hisoblanadi.

Yana bir muammo – genderga asoslangan zo‘ravonlik – bu hozirgi davrning eng dolzarb masalalaridan sanalib, unga yaqin vaqtlarda yechim topish zarurati muhimdir.

Mazkur holat hanuzgacha jahon ommaviy axborot vositalaridagi muhokamalarga sabab bo'lmog'da. 2005-yildan e'tiboran BMT tomonidan ta'sis etilgan "Gender asosidagi zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faollik" aksiyalari har yili 25-noyabrdan 10-dekabrgacha bo'lgan muddatda tashkillashtiriladi. "Ayollarning global yetakchilik markazi" homiyligida hududlararo, milliy va etnik birlashmalar yirik ko'lamdagi aksiyalarni tashkil etmoqda. Uning bosh niyati – jahon hamjamiyatining asosiy muammolaridan biri – ayollarga nisbatan zo'ravonlikni yengib chiqishdir (Djurayev R.X. va b., 2017: 164).

BMT tahlilchilarining ta'kidlashicha, jinslararo notenglik jahondagi beqarorlikka yo'l ochadi. Ayni shu boisdan ham xalqaro tashkilot va jamg'armalar turmushning turfa tarmoqlarida gender stereotiplari ustidan g'alaba qozonishga yo'naltirilgan katta ko'lamdagi dasturlarni ishga tushirmoqda.

Milliy o'zlikni anglash jarayoni har bir millat mavjudligining asosiy xususiyatlaridan biridir. Bu millatning taraqqiyot yo'li, nasl-nasabi, mentalitet, milliy fe'l-atvori, tarixi va yashash tarzi, umuminsoniy taraqqiyotga qo'shgan hissasini bilib olishdir. Shu o'rinda har bir jamiyatning genderga oid bo'lgan ijtimoiy adolatni ta'minlash masalalari ham muhim rol o'ynaydi, albatta.

Gender nomutanosibliigi ko'p hollarda erta ya'ni bolalikdan boshlanadi. Butun dunyo bo'ylab o'g'il va qiz bolalar tug'ilish paytida ro'yxatga olinadi hamda inson hayoti uchun xavfli bo'lgan kasalliklarga qarshi emlanadi.

Ko'pchilik bolalar shunga o'xshash stavkalarda maktabgacha ta'lim muassasalarida qatnashadi hamda ular ulg'aygan sari, qizlar bolalar o'g'il bolalarga nisbatan bir xil yoki biroz ko'proq ma'naviy va jismoniy rivojlanish yo'lida bo'ladi.

Shuningdek, o'smirlik davri sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Balog'at yoshining boshlanishi qiz bolalarni og'ir jismoniy va ruhiy zararga olib keluvchi kamsituvchi amaliyotlarga, jarayonlarga hatto huquqlarning buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Tengdosh o'g'il bolalar bilan taqqoslaganda, o'spirin qizlar uy ishlarining ko'proq yukiga, yosh nikohning nomutanosib xavflariga va gender asosidagi zulm va zo'ravonlik tahdidlariga duch kelishadi.

Erta homiladorlikning asoratlari kam rivojlangan mamlakatlarda o'smir qizlarning o'limi, kasallanishi va nogironligining asosiy sababi ham bo'lib qolmoqda. Voyaga yetmagan qiz bolalar jinsiy zulm va zo'ravonlikka boshqalarga qaraganda ko'proq duch kelishadi. O'smirlarda yangi OIV infeksiyalarining to'rt dan uch qismi ya'ni yuqori ko'rsatkichi qizlarda kuzatiladi.

Bolalar voyaga yetgan sari ta'lim sohasidagi, ish va kasb tanlashdagi tengsizliklar ham kengayib boradi. Aksariyat qiz bolalar fan va matematika kabi o'zlari tanlagan o'qishni davom ettirish uchun o'g'il bolalarga nisbatan kamroq yordam va qo'llab quvvatlanadilar. O'smirlik davrida turmushga chiqqan, homilador bo'lganlar o'qish haqida faqat hayol surishadi chunki maktabni butunlay tark etishga majbur bo'lishadi.

Ota-onalar qizlarni o'qitish o'rniga ularni tezroq erga berish bir yukdan qutilish haqida o'ylashadi.

Ta'lim sohasiga oid ilmiy adabiyotlar bir qator tahlil qilib chiqilganida ularda bugungi kunda tizimda mavjud bo'lgan muammolarga yechim topilganini ko'rish mumkin. Ammo aynan talabalar o'rtasida gender madaniyat shakllantirish muammosi yetarli darajada tadqiq etilmagan (Jamoldinova O., 2015: 83).

Shu bosidan, talabalarda gender madaniyatni shakllanganlik daraja-mezonlari ishlab chiqildi.

Talabalarda gender madaniyatni shakllanganlik daraja-mezonlari

Darajalar	Mezon ko'rsatkichlari
Yuqori	<ul style="list-style-type: none">- gender haqida tushuncha ega bo'lish;- gender madaniyatni shakllanishda tegishli bilimga ega bo'lish ;- OTMda genderga oid islohotlar, sifatli ta'limni amalga oshirish modellari va uning samaradorligi borasidagi bilim, ko'nikma va malakalarga egalik;- talabalar o'rtasida gender madaniyatni shakllanganligi;- gender madaniyatni bugungi kundagi ko'rinishi nazariy-uslubiy asoslari;- oliy ta'lim tizimida gender bilan bog'liq xalqaro hamkorlikni tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslari;
Yaxshi	<ul style="list-style-type: none">- gender haqida tushuncha ega bo'lish;- gender madaniyatni shakllanishda tegishli bilimga qisman ega bo'lish ;- OTMda genderga oid islohotlar, sifatli ta'limni amalga oshirish modellari va uning samaradorligi borasidagi bilim, ko'nikma va malakalarga egalik;- talabalar o'rtasida gender madaniyatni qisman shakllanganligi;- gender madaniyatni bugungi kundagi ko'rinishi nazariy-uslubiy asoslari;- oliy ta'lim tizimida gender bilan bog'liq xalqaro hamkorlikni tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslari;
O'rta	<ul style="list-style-type: none">- gender haqida tushunchaga qisman ega bo'lish;- talabalarda gender madaniyatni shakllanishi kuzatilmaslik ;- OTMda genderga oid islohotlar, sifatli ta'limni amalga oshirish modellari va uning samaradorligi borasidagi bilim, ko'nikma va malakalarga qisman egalik;- talabalar o'rtasida gender madaniyatni qisman shakllanganligi;- gender madaniyatni bugungi kundagi ko'rinishi nazariy-uslubiy asoslari;- oliy ta'lim tizimida gender bilan bog'liq xalqaro hamkorlikni tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslari;
Quyi	<ul style="list-style-type: none">- gender haqida tushunchaga ega bo'lmaslik;- talabalarda gender madaniyatni shakllanishi kuzatilmaslik;- OTMda genderga oid islohotlar, sifatli ta'limni amalga oshirish modellari va uning samaradorligi borasidagi bilim, ko'nikma va malakalarga qisman egalik;- talabalar o'rtasida gender madaniyatni shakllanmaganligi;- gender madaniyatni bugungi kundagi ko'rinishi nazariy-uslubiy asoslarni qisman shakllanganligi;- oliy ta'lim tizimida gender bilan bog'liq xalqaro hamkorlikni tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslari;

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, talabalarda gender madaniyatni shakllantirishning tashkiliy va pedagogik shartlari professor-o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi mahoratli pedagogik hamkorlik bilan bog‘liqligi aniq bo‘ldi. Bu yerda eng muhimi, professor-o‘qituvchining ushbu yo‘nalishdagi ishining tizimli bo‘lishi, ta‘lim va tarbiya jarayonida, ayniqsa, mustaqil kasbiy hayotga tayyorlanayotgan, jamiyatning faol a‘zolari bo‘lgan talabalar bilan gender texnikasi va usullaridan foydalanishdir.

Bizni yana bir bor ishonch hosil qilishimizga olib kelgan vaziyat: ta‘limdagi gender yondashuvi turli xil jinsli subyektlarini o‘zaro munosabatlarda o‘qitishga qaratilgan pedagogik tizimlar, oliy ta‘limda o‘qitish jarayonining metodologik asosidir. Tenglik va hamkorlik munosabatlari, ularning o‘zini o‘zi anglash sifatlarini rivojlantirish, gender va erkaklar bilan bog‘liq aniq ijtimoiy funksiyalarni yetarli darajada tushungan holda, jamiyat va oilada erkaklar va ayollarning xulq-atvorining ijtimoiy-madaniy modellari sohasidagi vakolatlar buni qamrab oladi.

Zamonaviy yoshlar uchun shaxsning eng muhim yutuqlari jamoat tomonidan tan olinishi va yuqori ijtimoiy mavqei bo‘lib chiqdi, ular quyidagi so‘zlar bilan tavsiflanadi: jamiyatda ma‘lum mavqega ega; o‘z maqsadiga intiladi; rivojlanadi va hayotda o‘zgarishlar qiladi.

Talabalar o‘zlarining jamiyat hayotiga qo‘shgan hissalarini imkoniyatlariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishadi, lekin ular o‘zlarining kelajagiga nisbatan ko‘proq optimistik munosabatda bo‘lishadi, chunki ular hayotdagi shaxsiy muvaffaqiyatlari imkoniyatiga ishonishadi va buni ta‘lim olish zarurati bilan bog‘lashadi.

Qizlar onaning ma‘naviy yaqinligini va oilani ta‘minlash va o‘g‘illarni tarbiyalashda otaning roli muhimligini ta‘kidlaydilar. Yigitlar, umuman olganda, otani oila boshlig‘i va boquvchi, o‘g‘illarni tarbiyalashga katta hissa qo‘shadi, o‘g‘il bolalarni kasb tanlashga, erkalikka va mas‘uliyatga yo‘naltiradi, deb biladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Андреева Н.И. (2015). Гендерная культура современного российского общества: особенности формирования и проявления.
2. Djurayev R.X. va boshqalar (2017). Talaba-yoshlarni ommaviy madaniyat xurujlaridan himoya qilishning nazariy-metodologik asoslari. – Toshkent: “Tafakkur qanoti” nashriyoti. – 164 bet.
3. Jamoldinova O. (2015). Yoshlar sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishda uzviylik va uzluksizlik tamoyillari amal qilishining pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish: Avtoref. ped. fan. dokt. – Toshkent. – 83 b.
4. Saliyeva Z.T. (2017). Pedagogika oliy ta‘lim muassasalari talabalarining ma‘naviy madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: Fan doktori ... diss. – Toshkent. – 243 b.

5. Столлер Р. (1984). Секс и пол: развитие мужественности и мужественности и . Книги Карнака. – 383 с.
6. Tojiboeva X.M. (2021). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat” ga qarshi immunitetni shakllantirish // Pedagogika. – Toshkent, 2021. – 1-son. – B.3-6.
7. Tojiboeva X.M. (2021). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat” ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari. – Toshkent: “Tafakkur qanoti” nashriyoti. – 208 bet.
8. Tojiboeva X.M. (2021). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarni turli madaniyatlar bilan tanishtirishning pedagogik imkoniyatlari // “Ta’lim fan va innovatsiya”. – Toshkent. – 5-son. – B.165-168.
9. Tojiboyeva X.M. (2022). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi talabalarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari: Ped.f.d dis. – Toshkent. – 222 b.
10. Усманова З.М. Гендерное измерение традиционной и современной таджикской культуры: дис. ... д-ра фил. наук: 09.00.13. – Душанбе, 2015. – 226 с.
11. Ўразалиева Г. Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти. – Тошкент, 2009. – Б. 136.

REFERENCES:

1. Andreyeva N.I. (2015). Gendernaya kultura v sovremennom rossiyskom obshestve. (In Russian)
2. Djurayev R.X. va boshqalar (2017). Talaba-yoshlarni ommaviy madaniyat xurujlaridan himoya qilishning nazariy-metodologik asoslari. – Toshkent: “Tafakkur qanoti” nashriyoti. – 164 bet (In Uzbek)
3. Jamoldinova O. (2015). Yoshlar sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishda uzviylik va uzluksizlik tamoyillari amal qilishining pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish: Avtoref. ped. fan. dokt. – Toshkent. – 83 b (In Uzbek)
4. Saliyeva Z.T. (2017). Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining ma’naviy madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: Fan doktori ... diss. – Toshkent. – 243 b (In Uzbek)
5. Stoller R. (1984). Seks va jins: erkaklik va erkaklikning rivojlanishi. – Karnak kitoblari. – 383 b (In Russian)
6. Tojiboeva X.M. (2021). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirish // Pedagogika. – Toshkent, 2021. – 1-son. – B.3-6 (In Uzbek)
7. Tojiboeva X.M. (2021). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari. – Toshkent: “Tafakkur qanoti” nashriyoti. – 208 bet (In Uzbek)

8. Tojiboeva X.M. (2021). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarni turli madaniyatlar bilan tanishtirishning pedagogik imkoniyatlari // “Ta’lim fan va innovatsiya”. – Toshkent. – 5-son. – B.165-168 (In Uzbek)

9. Tojiboyeva X.M. (2022). Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi talabalarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari: Ped.f.d dis. – Toshkent. – 222 b (In Uzbek)

10. Usmanova Z.M. Gendernoye izmereniye traditsionnoy i sovremennoy tadjikskoy kulturi: dis. ... d-ra fil. nauk: 09.00.13. – Dushanbe, 2015. – 226 s.(In Russian)

11. O‘razaliyeva G. (2009). Gender va ayollar huquqiy madaniyati. – Toshkent. – 136 b (In Uzbek)